

NAQIL –MAQALLARDA KELBETLIKTİN SUBSTANTIV FORMALARI

G.Genjeeva, magistrant
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

РЕЗИЮМЕ.

Maqolada sifatlarning otlashuv xususiyatlari xalq ag‘zaki ijodi misolida qoraqalpoq maqollari orqali oshib berilgan. Substantivaciya usulida sifatlarning funcional-sintaktik vazifasining o‘zgarish xususiyatlari bayon qilindi.

Tayanch so‘zlar : leksik –grammatik, funkcional- semantik, substantivlesiw hodisasi, uzual substantivaciya, okkazional substantivaciya, konversiya usuli, emocional reńk.

РЕЗИЮМЕ.

В статье представлены флективные особенности прилагательных на примере народного устного творчества через каракалпакские пословицы. Описаны особенности изменения функционально-синтаксической функции прилагательных в способе субстантивации.

Ключевые слова: лексико-грамматический, функционально-семантический, субстантивный феномен, общеупотребительная субстантивация, окказиональная субстантивация, способ преобразования, эмоциональная реńк.

SUMMARY.

The article presents the inflectional features of adjectives on the example of folk oral art through Karakalpak proverbs. The features of changing the functional-syntactic function of adjectives in the way of substantiation are described.

Key words: lexical-grammatical, functional-semantic, substantival phenomenon, common substantivation, occasional substantivation, conversion method, emotional reńk.

Tayanish sózler: leksika –grammatika, funkcional- semantika, substantivlesiw qublısı, uzual substantivlesiw, okkazional substantivlesiw, konversiya usılı, emocionallıq reńk.

Tildegi sarqılmas baylıqlardı, sonın ishinde kelbetliklerdi kórkem ádebiyatta stillik jaqtan súwretlew quralı xızmetinde estetikalıq talaplarǵa sáykes qollanılıw dástúri qaraqalpaq tiliniń funkcionallıq tariyxıy rawajlanıwınıń barlıq basqıshlarında keńnen qollanılgan.

Xalıq awızeki dóretpelerindegi hárbir sóz óziniń fonetikalıq, leksika-semantikalıq, leksika-grammatikalıq, funkcional-semantikalıq kórsetkishlerine iye. Usı kórsetkishler tiykarında dóretpeniń bir pútinlik sisteması talıqlanadı. Folklorlıq shıǵarmalardı til biliminiń hárbir tarawında bólip úyreniw búgingi kúnniń ilimiy jańalıqlarınıń biri bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq tilinde naqıl-maqallar adebiyatshı folkloristler tárepinen jeterli dárejede izertlengen. Leykin, onıń lingvistikalıq jaqtan tallanıp ,tereńirek izertleniw jumısları alıp barılmaǵanlıǵı, naqıl-maqallardı izertlewdiń úlken mashqalası esaplanadı.

Xalıq awız eki dóretpelerinde ,ondaǵı til qurallarınıń biri sıpatında kelbetlikler de , úlken stillik ózgeshelikler menen qollanılıp , onnan óziniń kórkem súwretlewshilik pikirdi tásirli etip bezep jetkerip beriwshi obrazlılıq kúshinen derek alǵan .Bul jaǵday xalıq awız eki dóretpeleri ,sonıń ishinde naqıl –maqallarda júda ayqın seziledi.Mısalı: Miynettiń jolı qattı,nanı tatlı. [9-bet] Ariq atqa qamshı óter,Jırtıq úyge tamshı óter.[22-bet] Aqılsız dostan,aqıllı dushpan artıq.Issı súyek sındırmas,suwıq jandı tındırmas. [8-18 bet]

Kelbetlik hám kelbetlik feyillerdiń substantivlesiwi, sonday-aq sóz shaqaplarınıń basqa sóz shaqaplarına ótiw mashqalaları hárqıylı pikirlerdi óz ishine aladı. Bul másele rus tilinde M.V.Lomonosov, A.X.Baskakovtıń pikirlerinde ayılǵan.

Qaraqalpaq tilinde sóz shaqapları ilimiy planda birinshi ret N.A.Baskakovtıń “Karakalpakskiy yazık ”(II tom) atlı miynetinde kelbetlik hám kelbetlik feyildiń tiykarǵı ózgeshelikleri sóz etilip, kelbetlik feyil substantivleskende baslawısh hám tolıqlawısh xızmetinde keledi dep kórsetken.

D.S.Nasırov óziniń arnawlı izertlewinde kelbetlik feyildi analizlewge ayrıqsha dıqqat awdarıwga qaratılǵan. Avtor kelbetlikten feyildiń barlıq formalarınıń ózgesheliklerin kórsetiw menen birge, onıń substantivlesiwi haqqında arnawlı bap berilmegen, biraq avtor bul haqqında kelbetlik feyildiń sintaksisilik xızmetine toqtap ótken.

1996 –jili baspadan shıqqan “Házirgi qaraqalpaq tiliniń sintaksisi”kitabında jay gáplerdiń eń tiykarǵı sintaksisilik tallaw usılı bolǵan gáp aǵzaların ajratıp tallaw boyınsha túsinikler berilgen Kitapta tiykarǵı kelbetliklerdiń gápte atlıqtıń aldında kelip anıqlawısh, feyildiń aldında kelip sın pısıqlawısh ,gáptiń aqırında kelip bayanlawısh xızmetinde keletuǵınlıǵı aytıp ótilgen. Sonday-aq keńeytilgen anıqlawısh xızmetinde kelbetlik feyil toplamınıń keliwi atlıqlasqan kelbetlik feyildiń baslawısh, grammatikalıq qurallar járdeminde tolıqlawısh xızmetine ótiwi haqqında qısqa maǵlıwmat berilgen.

A.Aymurzaeva “Qaraqalpaq tilinde kelbetlik hám kelbetlik feyillerdiń substantivlesiwi” miynetinde substantivlesken –ǵan,-gen, -qan,-ken,-ar,-er formalı kelbetlik feyiller seplik qosımtaların qabıl etip, gápte tolıqlawısh hám pısıqlawısh xızmetinde keletuǵınlıǵı ilimiy kóz- qarasta dálillengen.

Kelbetlikler gápte predmettiń hám is-harekettiń belgisin,qásiyetlerin ,mólsherin, kólemin,sapasın bir-birinen ajıratıp kelgeni ushın, ol xalıq awız eki dóretpeleriniń ishindegi eń maǵızlı mazmunǵa iye bolǵan. Naqıl- maqallarda insandı tárbiyalaw, milliy qádiryatlarımızdı asırap abaylaw, ulıwma ómir sabaqların kúndelikli turmıs penen baylanıstırıwda, júda áhmiyetli qural sıpatında, táreziniń eki pállesi sıyaqlı jaqsı-jaman qásiyetlerdi salıstırıw ushın jiyi qollanıladı. Naqıl-maqallarda aytılatuǵın pikir, kóbнесе adamlarǵa qaratılǵan qásiyetlerdi salıstırıw arqalı tınlawshıǵa, onıń unamlı hám unamsız belgilerin,háreketlerin ,minez-qulqın ashıp beriwshi kelbetlikler stillik jaqtan gápte ıqshamlastırılǵan halda beriledi. Bunday jaǵdayda kelbetlikler substantivlesedi, yaǵnıy belgi xızmetin atqarıw arqalı atlıqqa ótedi. Mısalı: Batırǵa tayaq ta jaraq, ura bilgen jigitke iyne de jaraq. Alasını atqa sanama, Jaqsını jatqa sanama. [22-bet]Baqıldıń baǵı júrmes, ekse sharbaǵı kógermes.[105-bet] Aqıl jastan shıǵadı,hasıl tastan shıǵadı.[101-bet] Sıpayı sırın jasırmas, Pushıq murnın jasırmas.[103-bet] Atanıń sózin arsız qaytaradı.

Mısallarda kórsetilgen kelbetlikler adamǵa tán qásiyetti sıpatlaw menen birge , iyesin de bildirip kelgen. Yaǵnıy anıqlawıshlıq xızmetten baslawısh,tolıqlawıshlıq xızmetlerge de ótip, gápte sintaksislik xızmetin ózgertip qollanıǵan.

Qaraqalpaq tilinde kelbetliklerdiń substantivlesiwiniń eki túrin ushıratıw múmkin.Tolıq (atlıqqa kelbetliktiń birotala ótiwi)hám tolıq emes (Kelbetliktiń atlıqqa ótkeni menen onıń kelbetlik formasın saqlap qalıwı)substantivlesiw.

Naqıl –maqallarda kelbetliktiń tolıq substantiv formaları (uzual substantivlesiw) ushırasadı. Misalı:Soqırdıń tilegeni eki kózi .Jigit kelse iske,ǵarrı kelse asqa .Baydıń kóp malınıń ishinde ,jarlınıń jalǵız malına ushpa tiyedi.[238-bet]Ilaq mańıray suw isher,Jetim jılay kún kesher.[37-bet]Gereńge sálem berseń atańnıń bası deydi.Tatıw úydiń aqsaqı bilinbeydi .

Bul mısallardaǵı *soqır, ǵarri, bay, jarlı, jetim, gereń. aqsaq* kelbetlikleri leksikalıq jaqtan atlıqqa tolıq ótken kórinisi esaplanadı.

Kelbetliktiń atlıqqa tolıq ótpegen okkazonal substantivlesiw formaları naqıl-maqallarda predmet hám adamǵa tiyisli xarakterler menen sintaksislik xızmeti almasıp qollanıladı.Bunda kelbetliktiń tolıq mánisi saqlanǵan boladı. Mısali:Júzden **júyrik** shıǵadı. Nakastan qarız etpe, qarız etseń de qarız etpe.[64-bet]Ul jamanı ınqıldı,kúnde úyde qınqıldı.[69-bet] Ótirikshi ólgen kisini gúwa tutadı.[72-bet]Tentek dawǵa, aspaz

puwǵa, Qayǵısız qara suwǵa semiredi.[155-bet] Batır túsinde jaw kóredi, Sheshen túsinde daw kóredi, Ańshı túsinde aw kóredi.[227-bet]

Naqıl- maqallarda óz ara mániles sózler sinonimler úlken áhmiyetke iye . Sinonim kelbetlikler zat belgisin qosımsha semantika ekspressivlik boyawları menen bildiretuǵın mániles sózler qatarı naqıl –maqaldıń tiykarǵı súwretlew obyektı adamdı hár tárepleme sıpatlawda, onıń ádebi, túsiniǵı, kóz –qarası, portreti, xarakteri, ruwxıy keshirmeleri, psixologiyası hám onıń eń názik tárepleri menen qosa táriyplep ,oǵan subyektiv qatnastı bildiriwde basqa da súwretleytuǵın obyektlerdi tábiyattaǵı hádiyselerdi, waqıyalardı hám ósimlikler dúnyasın h.t.b súwretlewde sinonim kelbetlikler júda áhmiyetli kerekli qural esaplanadı.

Atlıqlasqan kelbetlikler naqıl-maqallarda sinonim kelbetlik bolıp ta qollanıladı. Mısalı: Jatıp isher jalqaw boladı. Qos jaqpas mılqaw boladı.[10-bet]Jalqaw qarap otırıp sharashaydı. Erinshek etegine súrinedi. Jalqawǵa san joq, Biytalapqa nan joq.[13-bet]

Bul mısallardaǵı jatıp isher,qos jaqpas,erinshek, biytalap kelbetlikleri atlıqlasıp, adamǵa tán bir leksikalıq mazmundaǵı qásiyetlerdi sıpatlap kelgen.

Kórkem shıǵarma tilinde antonim kelbetlikler súwretlenip atırǵan obyekttegi belgilerdiń qarama –qarsı qoyılıwı menen oy –pikirge kúta ayqın hám ótkir tásir berip, emocionallıq reńk qosadı.Antonimler arqalı júzege keletuǵın kontrastlıq súwretlewdiń anıq jáne tınıq shıǵıwına imkaniyat jaratadı.

Jaqsı–jaman antonimiyası xalıq awız eki dóretiwshiliginde, ásirese naqıl-maqallarda jiyi ushırasadı. Jaqsı–jaman sózleri kelbetlik sıpatında da, substantivlesip te qollanıladı. Mısalı:

Jaqsıǵa kóp eredi, Jamanǵa shóp eredi. Jamannıń júzi tegis, Jaqsınıń sózi tegis. Jamannıń júzi kepil, Jaqsınıń ózi kepil, Jaqsı menen sóylessen, sawat ashqan bolasań, Jaman menen sóylessen, zimistanda qalasań.

Bul mısallardaǵı barlıq jaqsı- jaman sózleri adamǵa tán eki túrli unamsız hám unamlı qásiyetlerin qarama-qarsılıq mánide túsindiriwde tiykarǵı xızmetti atqarıp kelgen. Sonday –aq basqa kóplegen mısallarda antonim mánidegi substantivlesken kelbetlikler adamnıń ishki xarakterin, onıń háreketlerin, belgilerin sıpatlap, bir-birine salıstırmalı túrde baha beredi. Mısallar :

Námart –as ústinde, Márt is ústinde.[221-bet]Qorqaq kúnde óledi, Batır bir óledi. Aqılsızdıń tili bay, aqıllınıń qolı bay.[143-bet] Sharbaya jeńdim dese, Sabırlı kóndim der. Aqıllıbara beredi, aqmaq para beredi.[147-bet]

Til biliminde feyil sózlerdi qollanıw sheńberi júda keń. Olar is háreketniń mánilerin ańlatıw menen birge ózine sóz jasawshı affikslerdi qabıl etiw arqalı, basqa sóz shaqabınıń xızmetin de atqarıp keledi.

Kelbetlik feyildiń ózi sıpatlaytuǵın sóz benen sintaksisilik baylanısqa túsiwi hár tilde hárqıylı. Mısalı rus tilinde kelbetlik feyil ózi ańlatatuǵın sóz benen rodta, sanda hám seplikte kelisiw usılında baylanısa túrkiy tillerde jupkerlesiw usılında baylanıadı.

Kelbetlik feyiller túrkiy tillerinde indekativtegi máhal formalarınıń sonday-aq basqa meyil formalarınıń kóplegen formasın jasaw ushın tiykar bolıp esaplanadı.

Naqıl-maqallarda kelbetlik feyiller atlıqlasıp kelip is-hárekettiń iyessin túsindirip keledi. Atlıqlasqan kelbetlik feyiller gáptin iyessin bildirip kelse baslawısh, predmettiń yamasa adamnıń qásiyetine tán belgisin ózi qatnaslı sóz benen jupkerlesiw usılında, anıqlawısh xızmetin atqaradı. Mısalı.

Erte bilmegen kesh bilmes, Kesh bilmegen hesh bilmes.

Tuwrı kelgen qonaqtıń eki kózinen basqa ayıbı joq.

Úy tıńlaǵan óz ayıbın esiter.

Jawdan qaytpaǵan júregim, bir urtlam maydan qaytama.

Qorıqqan burın sálem beredi.

Jawlıq jamılǵannıń bari qatın emes, Bórik kiygenniń bári batır emes.

Qashqan jawǵa námart eredi.

Tawǵa súyengener, Tawday jawdı jıǵar

Bul mısallardaǵı erte bilmegen, úy tıńlaǵan, qorıqqan, tawǵa súyengen kelbetlik feyilleri gápte sóz túbirindegi ańsalǵan is-háreketti islewshi adamdı bildirip, gápte baslawısh xızmetin atqarıp kelgen. Al, tuwrı kelgen, jawdan qaytpaǵan, jawlıq jamılǵan, qashqan, súyengen sıyaqlı kelbetlik feyilleri predmet yamasa adamǵa tiyisli belgi hám ayırmashılıqtı sıpatlap kelip, anıqlawısh xızmetin atqarıp kelgen .

Naqıl-maqallarda atlıqlasqan kelbetlikler awıspalı mánilerde de kelip ,obrazlılıqtı, kórkemlikti, támiynlew máqsetinde zattıń atın, belgisin háreketti h,t,b ekinshisine kóshiriw arqalı sózdiń awıspalı mánide qollanılıp troplar xızmetinde de keledi. Mısalı:

Mal alası sırtında ,Adam alası ishinde. Bayaǵılar baǵda qaldı ,baǵ jayılıp suwda qaldı. [19-bet] Sharwanıń da malı tuwar bir qarası eki bolar. Jas penen ğarri bilimde teńleser, Xan menen qara maydanda teńleser .[153-bet]

Baylawı joq sheshenniń ,Úndemegen sesli artıq

Báygialmaǵanjúyrikten, Belijuwanbesliartıq.[166-bet]

Sabaǵında sayramasań ,Qızılında qızarsań.[21-bet]

Bul mısallardaǵı alası, bayaǵılar, qarası kelbetlikleri atlıqlasıp qatarlarda metaforalıq xızmette kelgen. Yaǵnıy bunda mal alası, adamalası degen sóz dizbeklerinde túr-tústi bildiretuǵın alası sózi bul jerde ekinshi bir zattaǵı belgige ,adamlardıń ishindegi eki-júzlilik ,jaman qásiyetlerdi sırtqa shıǵarıp kúshli obrazlılıq penen berilgen .Bayaǵılar kelbetligi qanday da bir burın bolıp ótken waqıyalardıń ózine

tán ózgesheliklerin, umıtılmas waqıyalarǵa bay bolǵanlıǵın súwretlewde awıspalı mánide kóshirilgen. Sonday- aq aqırǵı mısaldaǵı birqarası, qara maydan degen sóz dizbegindegi qarası atlıqlasqan kelbetligi zatlıq mánide awısqan bolıp ,predmettiń ózine qara ayılǵan. Aqırǵı mısaldaǵı **besli** sózi kúsh –quwatqa tolǵan at mánisinde qollanılǵan.

Kelbetlik sóz jasawshı ónimli–lı,-li –shıl,-shil qosımtaları arqalı jasalǵan

Kelbetlikler naqıl-maqallarda atlıqlasıp kelip, olardıń hárbir qatarda tákirarlanıp sintaksislik konstrukciyalardı dúzip kelip te ,ushırasadı. Mısalı:

Kúshli qáwıpli emes, kekshilqáwıpli, kekshilden de epshil qáwıpli. [211-bet] Bilegi kúshli birdi jıǵadı, Bilimi kúshli mındı jıǵadı. Sheshen sózshil keledi, ańshı izshil keledi. [165-bet]

Hárbir kórkem shıǵarmada aytilatuǵın pikirdiń tınlawshıǵa túsiniqli hám obrazli jetip barıwı ushın sózlerdiń hárqıylı variantların yaǵnıy sinonimlerin stillik jaqtan tuwrı tańlaw zárur. Naqıl-maqallarda da hárbir pikirdiń mazmunın ashıp beriwde kelbetlik sózlerdiń ekinshi bir mánisi arqalı da túsindiriwde keń kózge taslandı. Mısalı Sańırawǵa sálem beseń , atannıń bası deydi. (61-bet} Talaplıǵa nur jawar [6-bet].

Bul berilgen mısallardaǵı sańırawǵa sózi-gereńge, talaplı-miyetkesh, degen sinonimlik variantların qoysaq ta naqıldıń mánisi ózgermeydi .Leykin stillik jaqtan bul variantlar basqa sózlerge beyimlespeydi. Bul qatarlardaǵı kórsetilgen kelbetlik sózler basqa sózler menen seslik jaǵınan da hám stillik jaǵınan da sheberlik penen qollanılǵan.

Juwmaqlap aytqanda, kelbetlik sóz shaqabı óziniń sóz jasaw usılları menen, gáptegi tiykarǵı grammatikalıq hám sintaksisilik xızmeti menen basqa sóz shaqaplarına qaraǵanda keńirek qollanıladı. Kórkem shıǵarmada obraz jasawda, tábiyat kartinası súwretlewde hám kúndelikli turmısımızda sóylew barısında gápimizdi tınlawshıǵa tásirli hám ıqshamlı jetkizip beriwde, kelbetlikten hám onıń leksikalıq, grammatikalıq, funkcialıq ózgeshelikerinen paydalanamız. Bunday kórkem obrazlılıq beriw ásirese naqıl-maqallar ushın júda ıqshamlılıq hám tásirsheńlikti arttırwıda xızmet etedi.

Sóz shaqaplarınıń birinen-ekinshisine ótiwi ,arnawlı nızamlılıqlarǵa, óziniń quramalı baǵdarlarına iye. Konwersiya usılı menen jasalatuǵın kelbetlik leksemaları hám kelbetlik sóz shaqabınan atlıqqa ótiwi til iliminde júda kóp ushırasadı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Аймурзаева А. “Қарақалпақ тилинде келбетлик хэм келбетлие фейиллердин субстантивлесиўи “ Билим, 1992
2. Бердимуратов .Е. «Адебий тилдин функционал стиллеринин раўажланыўы менен карақалпақ лексикасынын раўажланыўы» Нөкис,1973
3. Бекбергенов А. «Қарақалпақ тилинин стилистикасы», Нөкис, 1990.
4. Бердимуратов Е. Хэзирги заман қарақалпақ тилиниң лексикологиясы. Нөкис, 1968
5. Нэзирги қарақалпақ тилиниң грамматикасы Sóz jasalıw hám morfologiya. Nókis, 1994
6. М.Қудайбергенов Нэзирги қарақалпақ áдебий тили Морфемика ,морфонология,sóz jasalıw,morfologiya
7. М.Календеров “Қарақалпақ тилинде синонимлердин структура семантикалык хэм грамматикалык өзгешеликлери “ Нөкис , «Қарақалпақстан», 1989
8. Qaraqalpaq folklorı 100 tomlıǵı